

**SURUNKALI GEPATIT VA COVID-19 DAN KEYINGI BIOKIMYOVIY
PARAMETRLAR O`ZGARISHINI BAXOLASH**

Mavlonova H.A. , Tilovbekova Sh.D. , Mexriddinova D.M.

Toshkent tibbiyot akademiyasi “Klinik laborator diagnostika yo`nalishi”

II kurs magistrarlari

Annotatsiya. Surunkali jigar kasalligiga uchragan bemorlar immun holatining pasayishi tufayli turli kasalliklarga moil bo`lib qoladi, shu jumladan COVID-19 ga ham. Covid-19 ni yuqtirib olgan bemorlarda immunitetning haddan tashqari kuchli reaksiyasi, sitokinlar bo`ronining yuzaga kelishi va gipoksiyani rivojlanishi jigar hujayralariga shikastlovchi ta`sir ko`rsatadi. Bunday bemorlarda klinik monitoring o`tkazish, immun holatini o`rganish orqali kasallikning og`ir kechishi va asoratlarini oldini olish mumkin. [1,6]

Kalit so`zlar: Sitokinlar bo`roni, ikkilamchi gepatit, biokimyoviy tekshiruv.

Annotation. Patients suffering from chronic liver disease, due to a decrease in their immune status, become ill with a variety of diseases, including to COVID-19. In patients infected with Covid-19, an excessively strong reaction of the immunitet, cytokines, the occurrence of a storm and the development of hypoxia have a damaging effect on liver cells. In such patients, it is possible to prevent severe course and complications of the disease by conducting clinical monitoring, studying the immune status.

Keywords: Storm of cytokines, bystander hepatitis, biochemical examination

Dolzarbligi: Surunkali jigar kasalliklari gastroenterologiyada asosiy va murakkab masalalardan biri hisoblanadi. Jigar patologiyalari juda keng tarqalgan. U butun dunyo bo`ylab sog`liqni saqlash uchun jiddiy muammo bo`lib kelmoqda. O`tgan 20 yil davomida jigar kasalliklari soni yanada ko`paydi. MDH mamlakatlarida har yili 500 mingdan 1 milliongacha jigar patologiyasidan aziyat chekadigan odamlar ro`yxatga olinadi. Bugungi kunga kelib dunyoda 2 milliard

odam jigar kasalligiga chalingan va har yili 2-3 million yangi holat (virusli, toksik, dorivor, spirtli, otoimmun) qayd etiladi.[1,6]

COVID-19 va har qanday tizimli virusli infeksiya, tizimli yallig'lanish kasalligini chaqirib sitokinlar bo'ronini chaqiradi, ular esa organizmdagi barcha transaminazalar faolligini oshiradi. Bu jarayonda ko'pincha vaqtinchalik transaminazalar faolligi oshadi, shuning uchun uni "ikkilamchi gepatit" (bystander hepatitis) deb atashadi. [2,7]

Cai va boshqalar tomonidan olib borilgan tadqiqotda, COVID-19 bilan kasallangan bemorlarda 19% anormal jigar testlari bo'lgan bo'lsa, kasalxonaga yotqizish vaqtida 21,5% da ALT, AST, umumiy bilirubin va gamma glutamiltransferaza normaning yuqori chegarasidan 3 marta ko'pligi topilgan. Shu bilan birga bu bemorlarda jigar shikastlanishi aniqlangan [3,4].

Guan va hammualliflarining tadqiqotiga ko'ra AST ko'rsatkichining ko'tarilishi 112 (18,2%) ta kasallikni yengil o'tkazgan bemorlarda, 56(39,4%) ta kasallikni og'ir o'tkazgan bemorlardada kuzatildi. Shuningdek ALT miqdorining oshishi og'ir yotgan bemorlarda kuchliroq kechdi. Bundan tashqari intensiv terapiyada bo'lgan bemorlar ichida jigar shikastlanishi holati 61,5 %ni tashkil etdi.[5]

Tadqiqot maqsadi. Surunkali jigar kasalligi bilan kasallangan bemorlarda COVID-19 infeksiyasini o'tkazgandan keyingi biokimyoviy parametrlar tahlilini baxolash.

Material va Metodlar. Tadqiqotda Toshkent tibbiyot akademiyasining ko'p tarmoqli klinikasida gepatologiya bo'limida davolanayotgan 50 nafar bemorlar olindi. 29 erkak (58%), 21 ayol (42%), bemorlarning yoshi 40 yoshdan 75 yoshgacha, o'rtacha yoshi 61,8 yosh bo'ldi. Nazorat guruhiga 15 ta sog'lom odam olindi. Tekshirilganlarning barchasi kasallikning klinik ko'rinishiga qarab 4 guruhga bo'lingan. 1-guruhga 14 (28,%) ta Hbs Ag bilan kasallangan COVID-19ni o'tkazgan bemorlar, 2-guruhga 12 (24%) ta HCV bilan kasallangan COVID-19ni o'tkazgan bemorlar, 3-guruxga 14(28%) ta alkagolli gepatit bilan kasallangan COVID-19ni o'tkazgan bemorlar, 4-guruxga 10(5%) ta surunkali jigar kasalligi

bilan kasallangan COVID-19ni o'tkazmagan bemorlar olindi. Nazorat guruhiga yoshi va jinsiga mos ravishda 15 nafar sog'lom odamlar olindi.

Metodlar: Barcha bemorlarda biokimyoviy qon tahlili Allaninaminottransferaza(ALT), aspartataminottransferaza(AST),umumiy bilirubin, umumiy oqsil,albumin Mindray BA-88A apparatida tekshirildi.

Natijalar va muhokma.

1-guruh bemorlar tekshirilganda biokimyoviy qon tahlilida normaga nisbatan ALT miqdorining oshishi 55.7 ± 8.2 va albumin miqdorining 32.5 ± 1.4 kamayishi kuzatildi.2-guruh bemorlar tekshirilganda normaga nisbatan ALT miqdorining oshishi 74.4 ± 10.6 AST miqdorining oshishi 50.4 ± 4.3 albuminning 31.3 ± 3.8 kamayishi kuzatildi.3-guruh bemorlar tekshirilganda normaga nisbatan ALT miqdorining 60.1 ± 10.4 oshishi AST miqdorining 65.3 ± 5.6 oshishi umumiy oqsilning kamayishi 64.2 ± 3.1 albuminning kamayishi 29 ± 4.1 kuzatildi.4-gurux bemorlar tekshirilganda ALT miqdorining oshishi 45.1 ± 12.1 bilirubin miqdorining oshishi 28.2 ± 4.5 albumin miqdorining kamayishi 34.5 ± 4.8 kuzatildi.

Asosiy va nazorat guruhlarini tekshirish shuni ko`rsatdiki, surunkali jigar kasalligi bilan kasallangan COVID-19ni o`tkazgan bemorlarda nazorat guruxiga nisbatan ALT ,bilirubin miqdorlarining oshishi,albumin miqdorining tushishi kuzatildi.COVID-19 bilan kasallangan bemorlar guruhi ichida surunkali HCV bilan kasallangan va alkagolli gepatit bilan kasallangan bemorlarda boshqa guruhlarga nisbatan ALT,AST,bilirubin eng yuqori ko`rsatkichlarni, albumin esa eng past ko`rsatkichni namoyon qildi.

Xulosa:

1. Biokimyoviy ko`rsatkichlarni o`rganish natijasida COVID-19 kasalligini o`tkazgan SG mavjud bemorlar guruxida karonavirus infeksiyasi bilan zararlanmagan guruxga nisbatan ALT ,AST va bilirubin ko`rsatkichlarining oshganligi ma`lum bo'ldi.Natijalar virusning jigarga bo`lgan sitotoksik effektini namoyon etganligini ifodalaydi.
2. 3 ta koronavirus infeksiyasi bilan kasallangan bemorlarga nisbatan 4 guruhda biokimyoviy o`zgarishlarning kam bo`lishi COVID-19 asoratlari bilan bog`liq ekanligini bildiradi.
3. Alkagolli va HCV antigenli surunkali jigar kasalligi bilan kasallangan bemorlarda boshqa guruxlarga nisbatan ALT,AST,bilirubinning yuqoriligi ma`lum bo`ldi.Bu surunkali jigar kasalligi og`irroq va uzoqroq davom etgan

bemorlarda COVID-19 ning jigarga shikastlo`vchi ta`siri ham kuchliroq ekanligini isbotlaydi

ADABIYOTLAR:

1. Banales JM, Huebert RC, Karlsen T, Strazzabosco M, LaRusso NF, Gores GJ. Cholangiocyte pathobiology. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol* 2019;16(May(5)):269–81.
2. Boettler T., Newsome P.N., Mondelli M.U., Matitic M., Cordeo E., Cornberg M., et al. Care of patients with liver disease during the COVID-19 pandemic: EASLESCMID position paper. *JHEP Rep.* 2020;2(3):100113. DOI:10.1016/j.jhepr.2020.100113
3. Cai Q, Huang D, Yu H, Zhu Z, Xia Z, Su Y, et al. COVID-19: abnormal liver function tests. *J Hepatol* 2020;73(3):566–74.
4. Chai X., Hu L., Zhang Y., Han W., Lu Z., Ke A., et al. Specific ACE2 Expression in cholangiocytes COVID-19 may cause liver damage after 2019-nCoV infection. *bioRxiv.* 2020; DOI:10.1101/2020.02.03.931766
5. Guan W-J, Ni Z-Y, Hu YU, et al. Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China. *N Engl J Med.* 2020;382:1708-1720.
6. Ji D, Qin E, Xu J, et al. Implication of nonalcoholic fatty liver diseases (NAFLD) in patients with COVID-19: a preliminary analysis. *J.Hepatol.* 2020. <https://doi.org/10.1016/j.jhep.2020.03.044>
7. Jin XI, Lian J-S, Hu J-H, et al. Epidemiological, clinical and virological characteristics of 74 cases of coronavirus-infected disease 2019 (COVID-19) with gastrointestinal symptoms. *Gut.* 2020;69:1002-1009.